

Stolyarenko P.,*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Khaidarov A.***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia***СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 15****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Хайдаров А.К.***студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15789487>**Abstract**

The fifteenth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to non-surgical tracheal intubation. The contributions of the following doctors are briefly described: Hippocrates, Avicenna, Vesalius, Benjamin Pugh, William Hawes and Thomas Cogan, Charles Kite, James Curry, James Leroy, N.I. Pirogov, Philippe Bozzini, Manuel García, Ludwig Türck, Johann Czermak, Eugène Bouchut, Wilhelm Hack, William MacEwen, O'Dwyer, Franz Kuhn, Karl Rauhfus, Alfred Kirstein, Gustav Killian.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part is in DSJ No. 95, the 14th part is in DSJ No. 96. To be continued.

Аннотация

Пятнадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена нехирургической интубации трахеи. Кратко описан вклад следующих врачей: Гиппократ, Авиценны, Везалия, Бенджамина Пью, Уильяма Хоуза и Томаса Когана, Чарльза Кайта, Джеймса Карри, Джеймса Лероя, Н.И. Пирогова, Филиппа Боццини, Мануэля Гарсии, Людвиг Тюрка, Иоганна Чермака, Эжена Бушо, Вильгельма Хака, Уильяма Макьюэна, Джозефа О'Двайера, Франца Куна, Карла Раухфуса, Альфреда Кишштейна, Густава Киллиана.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, non-surgical tracheal intubation.**Ключевые слова:** история наркоза, нехирургическая интубация трахеи.**НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ**

Высокий риск осложнений и сложность выполнения трахеотомии определили поиск более безопасных и менее травматичных методов поддержания проходимости дыхательных путей. В первую очередь речь идёт об интубации трахеи.

Впервые нехирургическую оротрахеальную интубацию описал **Гиппократ** (460–380 гг. до н. э.). Намного позже около 1020 года другой великий врач **Авиценна** (Ибн Синна) [(Avicenna (Ibn Sina), 980–1037)] в знаменитых «Канонах медицины» дал описание манипуляции интубации трахеи с помощью «канюли из золота или серебра» для облегчения дыхания при одышке: «Et quandoque intromittitur in gutture cannula facta de auro aut argent

0 aut similibus ambobus, aduvando ad inspirandum». К сожалению, этот метод не получил признания [1].

В 1543 году фламандский анатом **Андреас Везалий** (Andreas Vesalius, 1514–1564) в Падуе опубликовал *De Humani Corporis Fabrica* («О строении человеческого тела»), произведя революцию в анатомии человека. В тот же год Везалий ввёл тростник в трахею умирающего животного и поддерживал вентиляцию лёгких путём вдувания время от времени воздуха через тростник [2]. Эти действия, как он писал, заставляли лёгкие растягиваться и сердце восстанавливало нормальный ритм: «... жизнь можно так сказать возвращается к животному, следует попытаться сделать отверстие в стволе трахеи, в которое надо поместить трубку

или тростник: затем вы дуете в него так, чтобы лёгкие могли вновь подниматься и животное получало воздух».

В 1754 году английский хирург из Челмсфорда **Бенджамин Пью** (Benjamin Pugh, 1715–1798) внёс

значительный вклад в реанимацию новорожденных, хотя это получило меньше внимания [3]. Главная известность Пью связана с его публикацией в 1754 году «Трактата по акушерству» (рис. 1).

Рис. 1. Титульный лист трактата Бенджамина Пью

В предисловии к своему трактату он сообщил, что его мотивом для публикации было «...рекомендовать широкой публике некоторые инструменты и другие наблюдения, а также усовершенствования в этой области после 14 лет практики, за которые я с наибольшим успехом принял роды у более чем 2000 женщин...» [4]. Большая часть его публикации была посвящена популяризации его новых акушерских щипцов. В своем труде он описывал и иллюстрировал свою дыхательную трубку (air-pipe):

«Воздушная трубка, внутри толщиной с лебединое перо, длиной десять дюймов, сделана из тонкой обычной проволоки, свернутой очень плотно (подобно тому, как делают пружины из проволоки), которая будет поворачиваться в любом направлении; покрыта тонкой мягкой кожей; один конец вводится ладонью руки и между пальцами, которые находятся во рту ребёнка, до самой гортани, другой конец – снаружи» (рис. 2).

Рис. 2. Воздуховод Пью [Pugh, Plate 2]

Пью подчеркивал риск асфиксии плода во время родов, когда головка плода находится в тазовом предлежании: «...каждый хирург должен знать, что существуют трудности и серьёзная опасность

гибели ребёнка из-за задержки его головки в родовых путях; благодаря моему методу подачи воздуха ребёнку я спас большое количество детей, которые в противном случае погибли бы». Кроме того, Пью

давал замечательное раннее описание дыхания рот в рот: «Если ребёнок не дышит сразу после родов <...>, особенно если он набрал воздуха в утробе матери, вытрите ему рот и прижмите свой рот к рту ребёнка, одновременно зажимая нос большим и указательным пальцами, чтобы воздух не выходил; раздувайте его лёгкие, растирая их перед огнём: с помощью этого метода я спас многих» [4].

Но в наибольшей мере внедрению интубации трахеи способствовало создание в XVIII веке во

Рис. 3. William Hawes (1736–1808), английский врач и основатель Королевского гуманного общества. Художник William Ridley

В 1788 году **Чарльз Кайт** (Charles Kite, 1768–1811) впервые использовал эндотрахеальные трубки при реанимации тонувших людей и описал их применение оральным и назальным путём [7]. Кайт писал: «Если какая-либо трудность возникает при раздувании лёгких <...> мы в большинстве случаев проводим выдвигание языка, связанного с надгортанником неэластичными связками, вперёд, и приподнимаем его. Если какие-либо другие препятствия возникают, изогнутую трубку, изгиб как

многих странах Европы и США обществ «утопления в воде». Так, 18 апреля 1774 года **Уильям Хоуз** (рис. 3) и **Томас Коган** (рис. 4) основали лондонское общество спасения на водах с громоздким названием «Институт для осуществления немедленного лечения у людей кажущихся мёртвыми при утоплении». Позднее оно было переименовано в «Королевское общество спасения утопающих». Cogan и Harwes установили, что интубация трахеи была более эффективной для выживания, чем дыхание рот в рот [5, 6].

Рис. 4. Thomas Cogan (1736–1818) — английский врач и основатель Королевского гуманного общества. Автор F. Gerard

на мужском катетере <...> следует ввести в голосовую щель через рот или через одну ноздрю; конец её следует соединить с дыхательной трубкой...». Им же был предложен защитный приём в виде прижатия гортани к позвоночнику с целью сдавления фарингеального конца пищевода и предотвращения попадания вдываемого воздуха в желудок [7, 8] — рис. 5.

Рис. 5. Обложка эссе Кайта о восстановлении предположительно погибших

Первую иллюстрацию оротрахеальной и эзофагиальной интубации представил **Джеймс Карри** (James Curry, 1762–1819) из Эдинбурга (Шотландия) в своей монографии «Наблюдения за очевидной смертью» (Observations on Apparent Death) в 1792 году [9]. Для облегчения визуализации при интубации трахеи **Джеймс Лерой д'Этиоль** (Jean-Jacques-Joseph Leroy d'Étiolles, 1798–1860) в 1827 году предложил использовать специально изогнутый двойной шпатель [10].

Впервые наркоз парами эфира через вставленную в трахею трубку провёл **Н.И. Пирогов** в 1848 году [11].

Непрямую ларингоскопию для осмотра активно функционирующей голосовой щели у живого человека (сначала у самого себя) впервые использовал оперный певец и педагог **Мануэль Патрисио**

Родригес Гарси́я (рис. 6, 7) в 1854 году. Он воспользовался созданной им же системой освещения для осмотра голосовых связок. Она состояла из двух зеркал — большого, закрепленного на лбу (рефлектор), и малого, вручную фокусируемого на голосовую щель. Солнце служило внешним источником света [12]. Эти два зеркала способствовали небольшой революции в медицине и стали толчком к развитию оториноларингологии как специальности. Именно на этом принципе была основана работа первых ларингоскопов, появившихся несколько позднее. Например, в ларингоскопе Боккеля (Boeckel's laryngoscope, 1886 г.) в качестве источника света использовали масляную лампу. Свет от лампы падал на зеркало, через которое смотрел оператор, а отражённый пучок света освещал гортань и глотку [13].

Рис. 6. Ларингоскопию проводит Гарсия

Рис. 7. Manuel Garcia (1805–1906)

На самом деле М. Гарсия не был первым, кто применил непрямую эндоскопию. Задолго до него в 1801 году **Филипп Боццини** (рис. 8), врач и акушер из Франкфурта-на-Майне (Германия) использовал такой же подход для проведения эзофагоскопии. С этой целью он применял короткую полую

Рис. 8. *Philippe Bozzini (1773–1809)*

В 1857 году **Людвиг Тюрк** (рис. 9) Ludwig Türck, 1810–1868) исследовал клиническое применение зеркальной ларингоскопии, но затем отказался от этой идеи [15]. Он не мог получить надёжное изображение, потому что, как и Гарсия, он зависел от солнца для освещения, а, к сожалению, осенью в Пеште часто было пасмурно. Вскоре после этого его коллега **Иоганн Чермак** одолжил те же зеркала и начал дальнейшие исследования, которые были весьма успешными (рис. 10, 11) [16]. Чермак вновь представил искусственный источник света и перфорированное вогнутое зеркало. Между Чермаком и Тюрком возникла вражда из-за приори-

металлическую трубку, на дистальном конце которой под небольшим углом крепилось маленькое зеркало, отражающее свет от большого зеркала, которое располагалось на проксимальном конце трубки. Источником света служила керосиновая лампа [14].

Рис. 9. *Ludwig Türck (1810–1868) — австрийский невролог, физиолог и анатом*

тета применения зеркальной ларингоскопии в медицине. Наиболее важным аспектом спора между Тюрком и Чермаком было то, что ожесточенная ссора подогрела внимание западного мира к молодой области ларингологии. Оба пионера немедленно сосредоточились на обучении врачей технике ларингоскопии, организовав клиники по всей Европе. Такое распространение знаний привело к разработке целого ряда инструментов и статей [17]. Спор о приоритетах, известный в Вене как «Türckenkrieg», был урегулирован, когда Чермак признал, что основная идея принадлежит Тюрку. Своим изобретением Тюрк заложил основу ларингологии [18].

Рис. 10. Johann Nepomuk Czermak (1828–1873) — основоположник современной отоларингологии

Рис. 11. Иоганн Непомук Чермак проводит ларингоскопию [17]

В 1858 году парижский педиатр **Эжен Бушо** (рис. 12) применил метод

Рис. 12. Eugène Bouchut (1818–1891)

нехирургической оротрахеальной интубации трахеи с помощью железных трубок, которые оставляли на несколько дней при дифтерийном крупе у 28 детей [19]. Метод был подвергнут жёсткой критике на сентябрьском заседании Академии наук Франции, в том числе самим Арманом Труссо, непримиримым сторонником трахеотомии. Однако энтузиазм Бушо, несмотря на разгромные замечания, не иссяк, что позволило ему впоследствии разработать набор трубок для интубации трахеи при

дифтерии, названный его именем (трубки Бушо), как альтернативу трахеостомии [20].

Вильгельм Хак (Wilhelm Hack, 1851–1887) в 1878 году использовал нехирургическую интубацию трахеи при удалении полипов голосовых связок и при эпиглоттите, проводя бужирование гортани набором интубационных трубок разного диаметра [21].

УИЛЬЯМ МАКБЮЭН

В том же 1878 году знаменитый шотландский хирург **Уильям**

Рис. 13. William MacEwen (1848–1924)

Макьюэн (рис. 13), пионер в торакальной хирургии, нейрохирургии и грыжесечении, 8 июня 1878 года впервые применил интубацию трахеи в качестве замены трахеотомии для проведения наркоза, введя трубку в трахею через рот. Первоначально важность его метода не была признана. Он выполнил у пациента с опухолью корня языка интубацию трахеи гофрированной трубкой из нержавеющей стали вслепую, «по пальцу», чтобы обеспечить непрерывное равномерное поступление хлороформа и предупредить возможную аспирацию крови. С этим было связано начало эры эндотрахеального наркоза. Макьюэн был также первым, кто предложил использовать тампонаду ротоглотки с целью предотвращения аспирации [22, 23]. Он описал введение металлических трубок, которые в конечном итоге были удалены через 35 и 36 часов, двум находящимся в сознании пациентам. Интересно, что трубки меняли несколько раз и часто чистили маленькой щеточкой для удаления излишних выделений. Основными преимуществами интубации по сравнению с трахеостомией были отсутствие анестезии и хирургического вмешательства у тяжелобольных пациентов с токсикозом. Макьюэн вскоре оценил это и, несомненно, использовал интубацию во многих случаях дифтерии.

Уильям Макьюэн родился 22 июня 1848 года недалеко от Порт-Баннатайна, остров Бьют, Шотландия [24]. До 1872 года он изучал медицину в университете Глазго. В 1875 и 1877 годах он работал ассистентом хирурга и полноправным хирургом в Королевском лазарете Глазго. В 1881 году Макьюэн был назначен лектором по хирургии в Королевскую медицинскую школу при лазарете, а в 1883 году – хирургом в Королевскую больницу для больных детей в Глазго. В 1892 году он стал королевским профессором хирургии в университете Глазго. Впоследствии он перенёс свою хирургическую деятельность в больницу Western Infirmary в Глазго. Макьюэн был одним из самых новаторских

хирургов своего времени [25]. Вслед за Джозефом Листером, впоследствии лордом, который был королевским профессором хирургии в университете Глазго и заложил основы антисептики, он начал использовать фенол для мытья рук, стерилизации хирургических инструментов и использования хирургических халатов. Он перешёл от антисептики к асептике, провёл первую успешную внутричерепную операцию на головном мозге для лечения абсцесса головного мозга и разработал ряд успешных операционных методик и процедур в ортопедической хирургии [25].

ДЖОЗЕФ О'ДВАЙЕР

Через несколько лет, в 1887 году, **Джозеф О'Двайер** (рис. 14) в Америке сообщил об обнадеживающих результатах у 50 пациентов с дифтерией, а также указал на ценность интубации при хроническом стенозе гортани [26].

Рис. 14. Joseph O'Dwyer (1841–1898)

В 1880 году О'Двайер получил должность врача в приюте сестёр милосердия для подкидышей в Нью-Йорке (позже Нью-Йоркский приют для подкидышей); в ходе этой работы он был глубоко потрясен высокой частотой и тревожной летальностью от дифтерии в то время, и особенно её ларинготрахеальной формы (дифтерийный круп). Удушье было наиболее частой непосредственной причиной смерти пациентов с дифтерией, а дифтерия в то время была ведущей причиной младенческой смертности. С 1869 по 1880 год все без исключения пациенты, перенёвшие трахеотомию в приюте для подкидышей, умерли, так что врачи и медсестры вздрагивали при мысли об этой операции. О'Двайер решил сделать делом своей жизни поиск способа предотвращения удушья без хирургического вмешательства, он стал пионером процедуры интубации, названной в его честь. После долгих экспериментов в 1884 году он добился первых успехов в работе с инструментами, которые тем временем разработал. В *New York Medical Journal* (1885 г.)

было опубликовано первое сообщение «Интубация гортани» [27]. Метод получил название «метод О'Двайера» в честь американского акушера и педиатра. О'Двайер разработал ряд металлических трахеальных трубок для оперативного лечения детей с дифтерией. Джозеф О'Двайер использовал эти трубки у больных со стенозом гортани при дифтерии, сифилисе, при стриктурах гортани вследствие ожогов, а также для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при оперативных вмешательствах на грудной клетке [20, 28]. Это подтолкнуло его к дальнейшим усовершенствованиям трубок и самой процедуры в целом, так что даже в 1887 году в серии лекций в Нью-Йоркской медицинской академии под председательством Абрахама Якоби (Abraham Jacobi, 1830–1919) можно было говорить о необычайном прогрессе в лечении дифтерии. После этого интубация по методу О'Двайера также постепенно получила признание в Европе: в 1890 году сам О'Двайер выступил с докладом на X междуна-

родном медицинском конгрессе в Берлине, а на собрании научных работников естественных наук, состоявшемся в 1894 году в Нюрнберге, был представлен доклад о 1324 случаях дифтерийного стеноза гортани, вылеченных путём интубации с примерно 40% выздоровлением. Это подтвердило ценность новой процедуры; она не могла полностью заменить трахеотомию, но, безусловно, была альтернативой во многих случаях; после внедрения серотерапии (Emil von Behring, 1854–1917) вероятность успеха также значительно возросла.

Набор для интубации О'Двайера включал в себя роторасширитель и инструменты для введения и извлечения трубок (рис. 15–18). Обтуратор предотвращал засорение трубки, когда она протыкала дифтерийную мембрану во время введения. Когда трубка была на месте, обтуратор удалялся, оставляя открытыми дыхательные пути. Наборы О'Двайера продолжали выпускаться вплоть до 1960-х годов [29–33].

Рис. 15. Интубационный набор Двайера [29]

Рис. 16. Инструмент, разработанный О'Дуайером, вводимый между коренными зубами пациента, был незаменим для выполнения интубационных процедур [20]

Рис. 17. А. Ребёнок в положении для интубации, укрыт одеялом и крепко удерживается. В. Трубка О'Двайера, удерживаемая интродьюсером, вводится за надгортанник. С. Указательный палец направляет трубку в гортань. D. Положение с опущенной головой для кормления интубированного ребёнка [29]

Рис. 18. Трубка О'Двайера

Затем в 1891 году он модифицировал устройство Фелла, заменил трахеотомическую канюлю длинной гортанной трубкой, создав аппарат Фелла-О'Двайера.

Для большинства практикующих сегодня педиатров дифтерия практически неизвестна. Однако не следует забывать о том огромном значении, которое она имела ранее; не следует забывать и о значительном прогрессе, достигнутом в лечении дифтерии с помощью интубации О'Двайера [35].

ФРАНЦ КУН

В конце XIX века немецкий хирург **Франц Кун** (Franz Kuhn) внёс существенный вклад в повышение качества и безопасности общей анестезии. Он сконструировал металлические гибкие трубки, которые вводил через рот, используя пальцевой слепой метод (рис. 19). Работая в Касселе, Кун опубликовал более 90 работ, одна треть из которых была посвящена оротрахеальной интубации и технике вентиляции под положительным давлением. В 1900 году у него умер пациент от внезапного кровотечения из глотки. По-видимому, этот печальный случай мотивировал Куна к развитию техники обеспечения проходимости дыхательных путей. В

1900 году он предложил металлическую эндотрахеальную трубку [36]. Первое детальное описание техники оротрахеальной интубации было в 1901 году [37]. Он начал статью с цели работы: «Я описываю тубаж трахеи, чтобы гарантировать непосредственную безопасность проходимости дыхательных путей без трахеостомии». Кун писал, что интубация через рот поддерживает свободную проходимость дыхательных путей даже без выдвижения языка и нижней челюсти. Другое замечательное утверждение заключалось в том, что «даже прямая вентиляция воздуха в трахею резиновым мешком будет осуществима, как самая существенная мера в случае асфиксии». Он очень рано заметил важность поддержания проходимости дыхательных путей во время анестезии и операции. «Если во время анестезии дыхание становится неэффективным или прекращается, и есть потребность в искусственной вентиляции лёгких. Какая должна быть первая мера? Очистите и обеспечьте проходимость дыхательных путей. Как эта цель могла быть достигнута более быстро и более безопасно, чем при выполнении перорального тубажа?».

Рис. 19. Введение трахеальной трубки под контролем пальца [38]

Интубатор Куна представлял собой трубку из металлических колец, соединённых при помощи резины так, чтобы трубка могла сгибаться, не закрывая при этом просвета. Составными частями интубатора являлись: рукоятка, крылья для фиксации трубки, сама трубка и клюв (рис. 20). Хотя Кун упоминал о возможности использования аутоскопа Кирштейна, предшественника ларингоскопа, он обычно вводил трубку с помощью пальцевого ощупывания надгортанника и черпаловидных хрящей.

Трубка Куна представляла собой гибкую металлическую трубку, насаженную на стилет, который затем извлекался. Затем трубку закрепляли эластичным шейным ремешком и соединяли рези-

новой трубкой с воронкой (конусом) Тренделенбурга, в котором находилась уложенная слоями марля. На эту марлю наливали каплями наркотического вещества (эфир или хлороформ). Голосовую щель закрывали промасленной марлей. Стетоскоп, приложенный к воронке Тренделенбурга, служил для контроля дыхания больного. Для премедикации использовал смесь атропина и морфина, которую вводил подкожно. При интубации Кун рекомендовал применять трубки различных размеров в зависимости от возраста и пола больных. Первые трубки Куна имели размер 12 и 15 см в длину с ограничителем, предотвращающим слишком глубокое продвижение трубки в трахею.

Рис. 20. Franz Kuhn (1866–1929) и его интубатор. Из коллекции Carl Reiner (Вена, Австрия) <http://www.adair.at> [28]

Проксимальный конец трубки был защищён от её повреждения зубами. Он рекомендовал использовать трубки с диаметром 6–7 мм для детей, 9 мм — для женщин и до 10 мм — для мужчин. Перед введением интубатора он предлагал либо анестези-

ровать слизистую гортани раствором кокаина (иногда с добавлением адреналина), либо вводить пациента в наркоз при помощи маски. При этом Кун указывал, что наркоз должен быть достаточно глубоким. Кун чаще проводил интубацию трахеи при сохранённом сознании пациента. Он предпочитал в

целях предотвращения аспирации использовать тампонаду гипофаринкса марлевым бинтом вместо трубок с манжетами. Кун успешно применил эндотрахеальный наркоз при 48 операциях в полости рта и носа. Он был первым, кто с 1900 года регулярно использовал интубацию трахеи во время наркоза. Кун описал применение изогнутого проводника. Кун также опубликовал первую статью по назальной интубации в 1902 году. Он считал, что назальные трубки «лежат лучше» и удаляются без затруднений после операции. Кун был первым, кто открыл, что хирургические раздражители легко могут

приводить к спазму гортани. Он первым использовал положительное давление для предупреждения коллапса лёгкого при открытой плевре.

Кун рекомендовал интубацию трахеи при асфиксии, реанимации, а самое важное – во время наркоза с использованием хлороформа. В широком диапазоне показаний, он описал использование этой техники у пациентов, оперированных на жёлчном пузыре, при резекции языка и опухолей нижней челюсти, нейрохирургических операциях и др.

Рис. 21. Обложка и титульный лист монографии Франца Куна «Пероральная интубация. Руководство по изучению и применению метода с богатой казуистикой»

В 1911 году Кун написал монографию «Интубация через рот» (рис. 21), в которой обобщил полученные данные по введению трубки в трахею [38], совместно с Генрихом Дрэгером (Heinrich Draeger, 1847–1917) разработал наркозный аппарат. Он считал, что «кокаинизация» гортани является полезным дополнением при интубации и часто использовал её. Этот метод был в дальнейшем разработан сэром Айвеном Магиллом (Sir Ivan Magill, 1888–1986) в Англии. Попытки Куна, возможно, были первыми историческими шагами к интубации трахеи у бодрствующего пациента под местной анестезией – метод, часто используемый сегодня у пациентов с «трудными дыхательными путями». Его работа привела к общему признанию в Германии важности интубации трахеи [39]. Кун не устал пропагандировать преимущества интубации трахеи. Он неоднократно обращал внимание на важность адекватной вентиляции дыхательных путей во время наркоза и для предотвращения гипоксии. Он продемонстрировал, что интубация позволяет обеспечить адекватное внутрилёгочное давление, которое предотвратит коллапс лёгких при вскрытии плевральной полости. Большинство его немецких коллег-хирургов не осознавали огромной важ-

ности интубации, возможно, из-за предвзятого отношения влиятельного хирурга Фердинанда Зауэрбуха (Ferdinand Sauerbruch, 1875–1951), который назвал вентиляцию лёгких с положительным давлением «нефизиологичной». Ещё одной причиной отсутствия интереса к технике интубации было одновременно возрастающее значение местной анестезии в клинической практике. Некоторые хирурги проводили 70% операций под местной анестезией, поскольку использование хлороформа считалось (и, вероятно, было) опасным. Согласно его выводам, полученным в ходе исследований на животных, он рекомендовал немедленную искусственную вентиляцию лёгких после интубации с использованием воздушного насоса, применение кислорода, инфузию подогретых жидкостей и массаж сердца, выполняемый путём ритмических компрессий грудной клетки у пациентов с асфиксией. Эти реанимационные мероприятия следовало продолжать в течение нескольких часов [41].

В 1905 году Кун сконструировал глоточный воздухопровод с надувной манжетой (рис. 22), возможно, предвосхитив разработку ларингеальной маски. Мы не знаем, почему он прекратил эти исследования [42].

Рис. 22. Надувной глоточный воздуховод Куна (около 1910 г.) превосходил ларингеальную маску [40]

Кун также предложил выгодное использование аутоскопа Кирштейна, предшественника современных ларингоскопов. Чтобы преодолеть «проблему пневмоторакса» в торакальной хирургии, он подчёркивал важность вентиляции с положительным давлением через эндотрахеальные трубки. В качестве альтернативы он предложил метод инсуффляции для этой цели. Он был первым, кто включил систему поглощения углекислого газа в анестезиологический аппарат. Позднее Кун разработал технические устройства для периоперационного внутривенного введения жидкостей или инъекции местных анестетиков под высоким давлением [43].

В России интубацию трахеи в 1890 году впервые осуществил **Карл Андреевич Раухфус** (рис. 23), лейб-педиатр Двора Его Величества.

Ю. Герман в своём романе «Дорогой мой человек» описывает курьёзный случай, произошедший с известным педиатром: «...родители категорически воспретили делать трахеотомию ребёнку. К.А. Раухфус приказал санитарам связать родителей и, конечно, спас ребёнка. Юрист, выступивший в петербургском юридическом обществе, квалифицировал поведение профессора Раухфуса как двойное преступление: лишение свободы родителей и нанесение дитяти телесного повреждения. Слышали что-либо подобное?» [44].

Рис. 23. Раухфус Карл Андреевич (1835–1915) — один из основоположников российской школы педиатрии и ларингологии, общественный деятель

Рис. 24. Интубационный набор Фруэна [27]

Широкое распространение получил набор инструментов для интубации трахеи Фруэна (Froin), представленный в 1892 году. Он состоял из роторасширителя, интубатора (интродуктора) и интубационных трубок шести размеров (рис. 24). Подобных наборов в то время было достаточно много, например, набор Коллена.

АЛЬФРЕД КИРШТЕЙН

Дальнейшим толчком к развитию техники интубации трахеи послужила болезнь и смерть императора Германии и короля Пруссии Фридриха III, страдавшего раком гортани [45]. **Альфред Кирштейн** (Alfred Kirstein, 1863–1922), немецкий врач и художник, воодушевившись работами Розенгейма по эзофагоскопии, случайно проник в трахею и убедился, что некоторые пациенты не реагируют на введение эндоскопа за голосовые связки даже без местной анестезии. 23 апреля 1895 года он впервые продемонстрировал прямую ларингоскопию

под местной анестезией кокаином в «фыркающей позиции», а позднее разработал специальный прибор – аутоскоп с источником света от электричества [46].

От «аутоскопии» к «ларингоскопии»

23 апреля 1895 года в Берлине оториноларинголог Альфред Кирштейн провёл первое прямое обследование гортани с помощью эзофагоскопа Каспера, оснащённого электрическим освещением, который он назвал «аутоскопом», а прямое исследование гортани – «аутоскопией» (autos = «я», scopia = «смотреть») [47].

Разработка устройства позволила проводить более точное наблюдение, чем раньше, а инородные тела гортани или трахеи можно было удалять лучше и проще (рис. 25–27). Через 23 дня после своего первого осмотра гор-

Рис. 25. Аутоскопия Кирштейна [48, р. 48]

Рис. 26. Аутоскопия Альфреда Кирштейна, пациент в положении сидя (фотография взята из ссылки [52])

Рис. 27. Опухоль голосовых связок [48, р. 59]

тани он сделал демонстрацию аутоскопии Берлинской медицинской ассоциации. До этого ларингологи довольствовались техникой непрямой ларингоскопии с использованием зеркал, которую популяризировали Гарсия, Тюрк и Чермак [47–52]. Новая инструментальная разработка и методика обследования, которые он описал, были быстро одобрены и вызвали большой интерес в кругах специалистов. Вскоре после этого в научных журналах появились первые публикации об интубации трахеи для наркоза, что также должно было быть, возможно, с помощью аутоскопа Кирштейна [53].

Несмотря на то, что аутоскопия и сам аутоскоп находились в зачаточном состоянии, Кирштейн уже осознал потенциал своего нового открытия. Он сообщил, что удаление инородных тел из трахеи должно быть проще с помощью аутоскопа, чем с помощью трахеостомы; кроме того, катетеризация бронхов теперь не должна представлять больших трудностей. Сходство между клинками, которые он использовал, и теми, что были описаны в 1940-х годах Макинтошем и Миллером, поразительно (рис. 28). Он изобрёл «трахеальные воронки и канюли» из твёрдой резины или немецкого серебра, а также щипцы для удаления инородных тел, описанные

как «щипцы для трахеи/бронхов, бронхиальную ложку и кольцевую кюретку». Кирштейн считал, что аутоскопия является определённым улучшением по сравнению с непрямой техникой Киллиана (рис. 29, 30). Он прокомментировал это так: «С моей стороны может показаться опрометчивым поступком отступить от освящённой веками традиции и отк рыть совершенно новый способ обследования и лечения гортани и трахеи, при использовании которого мы можем проводить непосредственный осмотр внутренней части воздушных каналов без помощи оптических приборов и точно так же работать с прямыми (изогнутыми) инструментами». Его метод не получил широкого распространения среди американских ларингологов и медленно завоевывал признание в Европе. Его оригинальный инструмент состоял из плоского шпателя, подсвечиваемого урологической ручной лампой, которую он модифицировал для ларингоскопии. Позже Кирштейн изобрёл электрическую лампу, которая оказалась превосходным источником освещения (рис. 31). Вскоре после этого в научных журналах появились первые публикации об оротрахеальной интубации для анестезии, что также должно стать возможным с помощью аутоскопа Кирштейна.

Рис. 28. Слева – инструменты, разработанные Кирштейном, с коротким трубчатым лезвием, а позднее с открытым лезвием.

Справа – комплект ларингоскопов типа Макинтош

Рис. 29. Метод ларингоскопии по Киллиану [56]

Рис. 30. Густав Киллиан проводит ларингоскопию [17]

Рис. 31. Первая электрическая головная лампа Кириштейна [57]

Кирштейн был одним из первых, кто разработал ларингоскоп, но его целью было визуализировать гортань, трахею и пищеводное отверстие, а не интубация трахеи! Хотя сам он никогда об этом не распространялся, это также было возможно сделать при визуализации с помощью устройства для опускания языка, оснащённого подсветкой, которое он разработал спустя некоторое время. Обе разработки уже очень близки к современным ларингоскопам.

Кирштейн побудил **Густава Килиана** (Gustav Killian, 1860–1921) продолжить свои исследования с целью создания диагностического и терапевтического подхода к бронхиальному дереву [54].

Альфред Кирштейн был скромным, разносторонне одарённым врачом, интересным и приятным человеком. Вклад Кирштейна в этом отношении до сих пор не был оценён по достоинству [17].

В 1903 году Альфред Кирштейн оставил медицину и стал художником. Он открыл свой художественный талант, очень хорошо играя на фортепиано в ранние годы, сочиняя музыку и развивая любовь к фотографии. Кирштейн периодически жил в Голландии, Париже, Италии и Алжире. Перед Первой мировой войной он представил свои картины на обширной выставке.

Таким образом, вплоть до 1950-х годов трахеальные трубки всё ещё обычно вводились под местной анестезией и пальцевым контролем, как предложил Кун в 1910 году [58]. С внедрением в клиническую практику миорелаксантов в начале 1950-х годов ларингоскопы получили более широкое распространение в Германии [59].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Luckhaupt H, Brusis T. Zur Geschichte der Intubation [History of intubation]. *Laryngol Rhinol Otol* (Stuttg). 1986 Sep;65(9):506–10. German. PMID: 3537595.
2. Gillespie N.A. (1948) The history of endotracheal anaesthesia. In: Gillespie N.A. (ed) *Endotracheal anaesthesia*, 2nd ed. University of Wisconsin Press, Madison, p. 67–84.
3. Baskett TF. The resuscitation greets. Benjamin Pugh: the air-pipe and neonatal resuscitation. *Resuscitation*. 2000 May;44(3):153–5. [https://doi.org/10.1016/s0300-9572\(00\)00191-x](https://doi.org/10.1016/s0300-9572(00)00191-x). PMID: 10825613.
4. Pugh B. A Treatise of midwifery, chiefly with regard to the operation. With several improvements in that art. To which in added, some cases, and descriptions with plates of several new instruments both in midwifery and surgery. London: Printed for J. Buckland, at the Buck, 1754, 252 p.
5. Watkinson JJ, Gaz MN, Wilson JA. (2000) Tracheostomy. In: *Stell and Maran's head and neck surgery*, 4th ed. Butterworth Heinemann, p. 153–168.
6. Evans FT, Gray TC. *General anaesthesia*. Butterworth; 1965:1–17.
7. Szmuk P, Ezri T, Evron S. [et al.]. A brief history of tracheostomy and tracheal intubation, from the Bronze Age to the Space Age. *Intensive Care Med*

(2008) 34: 222–228. <https://doi.org/10.1007/s00134-007-0931-5>

8. A Synopsis of anaesthesia. 10th ed. / R.S. Atkinson, G.B. Rushman, J.A. Lee. 1987; Butterworth-Heinemann, 912 p.

9. Curry J. Observations on Apparent Death from Drowning, Hanging, Suffocation by Noxious Vapours, Fainting-fits, Intoxication, Lightning, Exposure to Cold, &c. &c: And an Account of the Means to be Employed for Recovery. To which are Added, the Treatment Proper in Casis of Poison; with Cautions and Suggestions Respecting Various Circumstances of Sudden Danger. E. Cox and Sons; London, 1815. 246 p.

10. Obladen M. History of Neonatal Resuscitation — Part 1: Artificial Ventilation. *Neonatology*. 2008;94(3):144–149.

<https://doi.org/10.1159/000143393>

11. Есауленко И.Э., Черных А.В., Глухов А.А. [и др.]. Основные вехи жизненного пути великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. Жизнь как подвиг и предмет подражания. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2010;3(4):290–301. <https://doi.org/10.18499/2070-478X-2010-3-4-290-301>

12. Brünings W, Albrecht W. *Direkte Endoskopie der Luft- und Speisewege*. Stuttgart: F. Enke, 1915. 324p.

13. Berkow LC, Morey TE, Urdaneta F. The technology of video laryngoscopy. *Anesthesia & Analgesia*. 2018;126(5):1527–1534.

<https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002490>

14. Bush RB, Leonhardt H, Bush IV, Landes RR. Dr. Bozzini's Lichleiter. A translation of his original article (1806). *Urology*. 1974;3:119–123.

[https://doi.org/10.1016/S0090-4295\(74\)80080-4](https://doi.org/10.1016/S0090-4295(74)80080-4)

15. Türk L. On the guttural mirror and the ways of its use with woodcuts. *Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien*. 1858; 26: 401–409.

16. Cermak YN. Webber and Kelkopfspiegel. *Vienna Med Vochenshr* 1858; 8: 196–198.

17. Zeitels SM, de Alarcon A. The History of Laryngeal Imaging. Text: electronic. URL: <https://entokey.com/the-history-of-laryngeal-imaging/>

18. Ludwig Türk, Prof. Dr. med. *Geschichte der Universität Wien*. Text: electronic. URL: <https://geschichte.univie.ac.at/de/personen/ludwig-tuerck>

19. Bouchut E. D'une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du larynx. *Bull Acad Med Paris* 1858;23:1160–2.

20. Sperati G, Felisati D. Bouchut, O'Dwyer and laryngeal intubation in patients with croup. *Acta Otorhinolaryngol Ital*. 2007;27(6):320–323. PMID: 18320839.

21. Hack W. Über einen fall endolaryngealer exstirpation eines polypen der vorderen commissur während der inspirationspause. *Berl Klin Wochenschr*. 1878;135–137.

22. James CDT. Sir William Macewen and anaesthesia. *Anaesthesia*. 1974;29(6):743–753. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1974.tb00764.x>

23. Зайцев А.Ю., Светлов В.А., Дубровин К.В., Полякова Ю.В., Шепетовская Н.Л. История хирургической и нехирургической интубации трахеи. От тростинки до видеосигнала. *Хирургия. Журнал им.*

- Н.И. Пирогова. 2021;1:98–105. <https://doi.org/10.17116/hirurgia202101198>
24. The University of Glasgow Story. Sir William Macewen Biography University of Glasgow (2007).
25. William Macewen. Wikipedia. Text: electronic. URL: <https://ru.wikipedia.org/>
26. O'Dwyer JP. Intubation in laryngeal stenosis caused by diphtheria. 1893, 8 p.
27. O'Dwyer J. Intubation of the larynx. *New York Med J* 1885 (8 Aug); 42: 145–7.
28. Stolyarenko P.Yu. The History of Anesthesia in Stomatology (from antiquity to the present) : monograph. 2nd ed., revised and add. Samara: Ofort; State Educational Institution of Higher Professional Education "SamSMU", 2010. 342 p. <https://www.doi.org/10.17513/np.382>
29. O'Dwyer Intubation Set. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/odwyer-intubation-set/>
30. O'Dwyer JP. Two cases of croup treated by tubage of the glottis. *NY Med J* 1885;421:146–51.
31. Baskett TF. Joseph O'Dwyer and laryngeal intubation for croup. *Resuscitation*. Elsevier, 2007;74:211–214. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2007.01.013>
32. O'Dwyer J. Fifty cases of croup in private practice treated by intubation of the larynx with description of the method and the dangers incident thereto. *Med Rec* 1887;32:557–61.
33. Gelfand C. Diphtheria: Dr. Joseph O'Dwyer and his intubation tubes. *Caduceus* 1987;3:1–34.
34. Trubuhovich RV. Joseph O'Dwyer and laryngeal intubation for croup. *Resuscitation*. 2007;74:211–214. [https://doi.org/10.1016/S1441-2772\(23\)01331-5](https://doi.org/10.1016/S1441-2772(23)01331-5)
35. Wiedemann HR. Joseph O'Dwyer (1841-1898). *Eur J Pediatr*. 1992 Jul;151(7):471. doi: 10.1007/BF01957745. PMID: 1396904.
36. Kuhn F. Der Metallschlauch in der Tubage und als Trachealkancile. *Wien klin Rdsch*. 1900;28: 554.
37. Kuhn F. Die perorale Intubation. *Zentralbl Chir*. 1901;28:1281–1285.
38. Kuhn F. Die perorale Intubation; ein Leitfaden zur Erlernung und Ausführung der Methode mit reicher Kasuistik [Oral Intubation; A Guide for Learning and Executing this Method Including a wide Selection of Casuistics]. – Berlin: Verlag von S. Karger, 1911. 162S.
39. Thierbach A. Franz Kuhn, his contribution to anaesthesia and emergency medicine. *Resuscitation*. 2001;48(3):193–197. [https://doi.org/10.1016/S0300-9572\(00\)00370-1](https://doi.org/10.1016/S0300-9572(00)00370-1)
40. Kuhn F. Perorale Tubage mit und ohne Druck. II. Teil Perorale Tubage mit Überdrucknarkose. *Dtsch Zschr f Chir* 1905; 76: 467–520.
41. Kuhn F. Asphyxie (Scheintod) und Tubage, *Therap Gegenwart* 1905; 442–54.
42. Kuhn F. Die erste Hilfe bei Asphyxien mittels direkter Einblasung von Luft, *Münch Med Wochenschr* 1913; 647–50.
43. Goerig M. Franz Kuhn (1866-1929) zum 125. Geburtstag [Franz Kuhn (1866-1929) on the 125th anniversary of his birthday]. *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther*. 1991 Nov;26(7):416–24. German. doi: 10.1055/s-2007-1000611. PMID: 1772943.
44. Герман Ю. Дорогой мой человек: роман. Ленинград: Лениздат, 1988. 573 с.
45. Stolyarenko P, Khaidarov A. Pages of the history of general anesthesia. Part 14. *DSJ*. 2025;1(96):46–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15553081>
46. Hirsch NP, Smith GB, Hirsch PO. Alfred Kirstein: Pioneer of direct laryngoscopy. *Anaesthesia*. 1986;41(1):42–5. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1986.tb12702.x>
47. Reinhard M, Eberhardt E. Alfred Kirstein (1863-1922) – Pionier der direkten Laryngoskopie. *Anesthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther*. 1995 Jun;30(4):240–6. German. doi: 10.1055/s-2007-996483. PMID: 7632859.
48. Kirstein A. Laryngoscopia directa und Tracheoscopia directa Allgemeine medizinische Zentralzeitung (1895).
49. Kirstein A. (1895) Autoskopie des Larynx und Trachea (Laryngoscopia directa, Euthoskopie, Besichtigung ohne Spiegel). *Arch Lar yngol Rhinol* 3:156–164.
50. Kirstein A, Thorner M. Autopsy of the larynx and the trachea : (direct examination without mirror). Publisher Philadelphia : F.A. Davis, 1897, 68 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/autopsyoflary00kirs/mode/2up>
51. Mudry A, Mlynski R, Kramp B. History of otorhinolaryngology in Germany before 1921. *HNO* 2021;69:338–365. <https://doi.org/10.1007/s00106-021-01046-9> Accepted: 6 March 2021. Published online: 13 April 2021.
52. Kirschner M, Schubert A. (Hrsg.) Allgemeine und Spezielle chirurgische Operationslehre. Springer-Verlag. Berlin-Wien, 1927, 656 S. (Zit. S. 130).
53. Goerig M. Alfred Kirstein – ein Pionier der direkten Laryngoskopie [Alfred Kirstein-A pioneer of direct laryngoscopy]. *Anaesthesiologie*. 2025 Jan;74(1):31–37. German. <https://doi.org/10.1007/s00101-024-01492-4>. Epub 2024 Dec 12. PMID: 39668230.
54. Kilian G. (Ed.), Die Schwebelaryngoskopie und ihre praktische Verwertung, Urban und Schwarzenberg, Berlin und Wien (1920).
55. Selling AF. 1832 [Quoted in Mackenzie M. The Use of the Laryngoscope in Diseases of the Throat. Philadelphia: Lindsay and Blackiston; 1865:17].
56. Laryngoscope in Diseases of the Throat. Philadelphia: Lindsay and Blackiston; 1865:17.
57. Shurly EL. A treatise on diseases of the nose and throat. 2nd ed. New York: D. Appleton and Co., 1905.)
58. Weir N. Laryngology—A Historical Perspective. Text: electronic. URL: <https://entokey.com/laryngology-a-historical-perspective/>
59. Holinger PH. Presentation of instruments. Fiber-optic laryngoscopes, bronchoscopes and esophagoscopes. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1965;74:1164–1167.